

HUQUQ FANINING JAMIYAT HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Olimjonova Begoyim Mansurovna

Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi akademik litsey o'quvchisi

Annotatsiya. *Huquq fani jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, inson huquqlarini himoya qilish va davlat hamda fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada huquqiy savodxonlikning yoshlar tarbiyasidagi o'rni, kibermakonda huquqiy tartibga solish ehtiyojlari va jamiyat taraqqiyotida adolat mezonlarining ahamiyati tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Huquq, qonun, adolat, Konstitutsiya, inson huquqlari, jamiyat, davlat, huquqshunos, tartib, majburiyat, erkinlik, ta'lim, himoya, qonun ustuvorligi, javobgarlik.*

Men qiziqadigan fanlardan biri huquq fanidir. Bu fan menga juda qiziq tuyuladi, chunki huquq insonlarning jamiyatdagi o'rni, huquq va majburiyatlarini o'rgatadi. Huquq fanini bilgan inson o'z haq-huquqlarini yaxshi tushunadi va turli vaziyatlarda qonuniy yo'l bilan muammolarni hal qila oladi. Hozirgi zamonda huquq fanining ahamiyati juda katta, chunki har bir davlat qonun asosida boshqariladi.

Huquq fani insonlarga adolat nima ekanini tushuntiradi. Adolat bo'lgan joyda tinchlik va tartib bo'ladi. Agar jamiyatda qonunlar ishlamasa, odamlar o'rtasida turli nizolar va tartibsizliklar paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli ham huquqshunoslar va sud organlari jamiyat uchun juda muhim hisoblanadi. Ular qonunlarni himoya qiladi va insonlarning manfaatlarini saqlashga yordam beradi.

Bu fan orqali men davlat qonunlari, Konstitutsiya va inson huquqlari haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim. Ayniqsa, inson huquqlari mavzusi menga juda qiziq. Har bir inson yashash, ta'lim olish, mehnat qilish va erkin fikr bildirish huquqiga ega. Bu huquqlar qonun bilan himoya qilinadi. Huquq fanini o'rganish insonni mas'uliyatli va tartibli bo'lishga ham o'rgatadi.

Huquq fanining yana bir muhim tomoni shundaki, u yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Agar yoshlar qonunlarni yaxshi bilsa, ular jinoyatchilikdan uzoq bo'ladi va jamiyat rivojiga hissa qo'shadi. Shuning uchun maktablarda va litseylarda huquq fanini o'qitish juda foydali deb o'ylayman.

Menga huquq fanining yana bir yoqadigan tomoni — bu fan orqali insonlar o‘z huquqlarini himoya qilishni o‘rganadi. Ba‘zi hollarda odamlar o‘z haq-huquqlarini bilmagani uchun qiyinchiliklarga duch keladi. Huquqiy bilim esa insonni himoya qiladi va unga ishonch beradi. Menimcha, har bir inson oz bo‘lsa ham huquqiy bilimga ega bo‘lishi kerak.

Huquq fanining rivojlanishi davlat taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir. Rivojlangan davlatlarda qonun ustuvorligi kuchli bo‘ladi va fuqarolar o‘z huquqlarini erkin amalga oshira oladi. Shu sababli huquqiy davlat qurishda huquq fanining o‘rni juda katta hisoblanadi. Huquqshunoslar jamiyatdagi muammolarni qonuniy asosda hal qilishga yordam beradi va fuqarolarning manfaatlarini himoya qiladi.

Bugungi kunda dunyoda axborot texnologiyalari tez rivojmanoda. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan birga kiberjinoyatlar ham ko‘paymoqda. Masalan, internet orqali firibgarlik qilish, shaxsiy ma‘lumotlarni o‘g‘irlash yoki noqonuniy axborot tarqatish kabi holatlar uchramoqda. Bunday muammolarning oldini olish uchun zamonaviy huquqshunoslar yangi texnologiyalarni ham yaxshi bilishi kerak. Demak, huquq fani zamon bilan birga rivojlanib borayotgan muhim fanlardan biridir.

Huquq fanini o‘rganish yoshlarning ongini yuksaltiradi. Qonunni bilgan inson jamiyatdagi o‘z o‘rnini yaxshi tushunadi va mas‘uliyat bilan yashaydi. Bu esa jamiyatda tartib va barqarorlikni mustahkamlaydi. Shuningdek, huquqiy savodxonlik insonlarni turli noqonuniy harakatlardan saqlaydi va ularni halol yashashga undaydi.

Men kelajakda huquq sohasida ishlashni xohlayman. Chunki bu kasb orqali odamlarga yordam berish, adolatni himoya qilish va jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shish mumkin. Huquqshunos kasbi katta mas‘uliyat talab qiladi. Shuning uchun bu sohada ishlaydigan inson bilimli, halol va adolatli bo‘lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, huquq fani jamiyat uchun eng kerakli fanlardan biridir. Bu fan insonlarga qonunlarni bilishga, adolatni tushunishga va o‘z huquqlarini himoya qilishga yordam beradi. Huquqiy bilimga ega bo‘lgan inson jamiyatda faol va mas‘uliyatli fuqaro bo‘lib yetishadi. Shu sababli men huquq faniga katta qiziqish bilan qarayman va uni kelajak uchun muhim fan deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. “Huquqshunoslik asoslari” darsligi.
3. “Davlat va huquq nazariyasi” kitobi.
4. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hujjatlar.
5. Toshkent davlat yuridik universiteti o'quv qo'llanmalari va metodik materiallari.
6. Internet ma'lumotlari va huquqiy maqolalar.

